

BUXORO SHASHMAQOMI NASHRLARINING TA'LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI XUSUSIDA

Muallif: G'anijon Xudoyev¹

Affilyatsiya: O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti “San'atshunoslik va madaniyatshunoslik” kafedrası professori v.b., san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14613629>

Mazkur maqolada nomoddiy madaniy merosning ko'hna namunasi, o'zbek va tojik xalqlarining mumtoz merosi – Buxoro Shashmaqomi turkum namunalarining birinchi guruh sho'balarida keluvchi taronalar borasida turli yillarda chop etilgan Shashmaqom nashrlari xususida qiyosiy fikr-mulohazalar yuritiladi. Shuningdek, maqomlarning musiqa ta'limi tizimidagi “Ustoz-shogird” merosi o'laroq o'rganilishi xususida ilmiy muhohasa qilinadi.

Yangi O'zbekistonda olib borilayotgan tub islohotlar natijasida respublikamizning barcha hududlarida maqom va xalq musiqasini chuqur o'rganish va tadqiq qilishga qaratilgan bir qator Davlat ahamiyatiga molik farmon va qarorlar ishlab chiqildi-ki, bu, sohaning har bir olim-u, musiqa ijrochisini to'lqinlantirmay qo'ymaydi...

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 11-sentabrdagi O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning “O'zbekiston – 2030 Strategiyasi” to'g'risidagi PF-158-sonli Farmonining 1-ilovasi 41- va 42-bandlarida keltirilgan “O'zbek milliy san'atini targ'ib qilish orqali mamlakatimizning turistik salohiyatini oshirish” hamda “Madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o'rganish va ommalashtirish bilan bog'liq faoliyatni yanada takomillashtirish”dagi maqsad va vazifalarni belgilab berishda hamda bu maqsad yo'lida og'ishmay amalga oshirish borasida muhim ahamiyat kasb etdi.

Xususan, 2017-yil 17-noyabrdagi “O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3391-sonli Qarori hamda 2023-yil 30-avgustdagi “O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish va soha vakillari faoliyatini qo'llab-quvvatlash choralari to'g'risida”gi PQ-289-sonli Qarorlarida “O'zbekistonda maqom san'atini yanada rivojlantirish, bu borada shakllangan ijro va ijodiy maktablari va an'analarni, buyuk bastakorlar, hofiz va sozandalar merosini chuqur ilmiy asosda o'rganish va qayta tiklash”, shuningdek, “mumtoz musiqa merosimiz namunalarini notaga olish, mavjud yozuvlarni takomillashtirish va amaliyotga joriy etish, maqom san'atining ijtimoiy-tarixiy ildizlari, ilmiy-nazariy negizlari, milliy va umumbashariy qadriyatlar bilan bog'liq jihatlarini yurtimiz olimlari va chet ellik mutaxassislar ishtirokida chuqur o'rganib, yangi ilmiy tadqiqotlar yaratish” kabi bandlariga muvofiq, shuningdek, “Mumtoz musiqa merosiga oid ilmiy maqolalar chop etish, izlanishlar olib borish, kitoblar va to'plamlar yaratish” hamda “Ustoz-shogird” an'analarni davom ettirish” kabi bandlarida ko'rsatilgan topshiriqlarning ijrosini

ta'minlash asnosida mamlakatimizda va mamlakatimizdan tashqarida turli yillarda chop etilgan Shashmaqom turkum nashrlarini ilmiy-amaliy, nazariy hamda qiyosiy o'rganishni taqozo etadi.

Shu munosabat bilan respublikamizda hamda respublikamizdan tashqarida turli yillarda, turli zamon va makon ta'siri ostida chop etilgan Buxoro Shashmaqomi turkum nashrlarining ayrim namunalari qiyosiy o'rganishga jazm qildik.

XX asrning 20-yillarida o'zbek jadid maktabi namoyondalaridan, yosh buxoroliklar milliy harakati asoschisi, millatparvar, ma'rifatparvar Davlat arbobi, professor Abdurauf Fitratning tashabbusi hamda sobiq sho'ro davridagi O'zbekistonning ilk rahbari Fayzulla Xo'jayevning homiyligi ostida asrlar davomida "Ustoz-shogird" an'anasi o'laroq og'izdan-og'izga ko'chib kelgan, o'zbek va tojik xalqlarining mumtoz maqom namunalari sanalmish Buxoro Shashmaqomi ilk bor zamonaviy nota yo'llariga ko'chirilganligi, barcha san'atshunoslar, xususan maqom ilmi ahliga yaxshi ma'lum. Bunda musiqashunos, etnograf olim V.Uspenskiyning aynan XX asrning 20-yillarigacha Buxoro amirligi saroyida faoliyat olib borgan Ota Jaloliddin Nazirov hamda Ota G'iyos Abdug'ani singari maqomdon ustozlardan ashula va cholg'u yo'llari ijrosini fonograf yordamida yozib olib ilk bor zamonaviy nota yo'llariga muhrlaganligi bilan yuksak qiymatga ega bo'ldi. Sho'ro tuzumining turli siyosiy qarashlari sababli ashula yo'llarining she'riy matnlari tushirib qoldirilib faqatgina ohang (musiqasi) yo'nalishi saqlab qolingani ham mazkur nota nashrining nufuzini aslo yo'qotmaydi!

XX asrning 50-yillaridan boshlab esa turkiyzabon, forsiyzabon mumtoz shoirlarning sara g'azallariga moslab, har bir maqom ohanglarini mumtoz aruz vaznida yozilgan g'azallariga zargarona xoslab akademik Yunus Rajabiy Buxoro Shashmaqomini notaga olganligi², 60-70-yillarda esa Buxoro Shashmaqomining har bir turkumi (Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iroq)ni alohida-alohida jildlarda qayta chop etganligi³, jonkuyar maqomdon va maqomxon Yunus Rajabiyning mumtoz ohanglarimizni, xususan, Buxoro Shashmaqomining kelajak avlodga yetib kelishidagi xizmatlari bugungi ma'naviy yuksalayotgan o'zbek xalqi uchun yuksak ahamiyat kasb etdi.

Akademik Yunus Rajabiyning maqom ijrochiligida yuksak mahorat egasiga aylanishi bejizga emas, albatta. Yunus Rajabiy Shashmaqom ashula yo'llarini maqomxon Ota Jalol Nosirovdan qunt bilan o'rgangan bo'lsa, cholg'u yo'llarini mohir tanbursoz Ota G'iyos Abdug'aniyevdan o'zlashtirganligi xususida quyidagi iqtibosga e'tibor qaratamiz:

Buxoro Shashmaqomi nasr (ashula) yo'llarining mohir bilimdoni Ota Jalol Nosirov 1927-28-yillarda "O'zbekistonning o'sha davrdagi poytaxti Samarqand shahriga borib, musiqa va xoreografiya institutida ishlaydi va Muxtor Ashrafiy, Mutavakkil Burxonov, Yunus Rajabiy, Tolibjon Sodiqov, Usta Shodi Azizov, Shohnazar Sohibov, Boboqul Fayzullayevlarga ustozlik qiladi"⁴. Buxoro Shashmaqomi mushkilot (cholg'u) yo'llarini tanburda zo'r mahorat bilan ijro etuvchi Ota G'iyos Abdug'aniyev Buxoro "Amirlik

¹ Успенский В.А. Шесть музыкальных поэм /Маком. Шашмақом /Бузрук, Рост, Наво, Дугох, Сегох, Ирок / Под редакцией А.Фитрата и Н.Миронова. – Старая Бухара: изд-е народного назарата просвещения БухРеспублики. 1924.

² O'zbek xalq muzikasi (Buxoro maqomlari). V tom. / To'plovchi va notaga oluvchi Y.Rajabiy, I.A.Akbarov tahriri ostida. – T.: Badiiy adabiyot nashr., 1959.

³ Shashmaqom. I-VI jildlar (Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh, Iroq). / Yozib oluvchi Yu.Rajabiy, F.Karomatov tahriri ostida. – T.: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1966-1975.

⁴ (To'rayev F. Buxoro Shashmaqomi tarixidan... – T.: Musiqa nashr., 2011. 104-105-b)

hukmronligidan so'ng o'tgan asrning 20-yillaridan Buxoroda ochilgan Sharq musiqa maktabida murabbiylik qiladi. Bu yerda u yosh shogirdlarga saboq berib, ularga Shashmaqom mushkilotlarini o'ziga xos usullar bilan ijro etishni mukammal o'rgatadi. 1927-yildan boshlab esa, Samarqandda ochilgan musiqa va xoreografiya institutida faoliyat ko'rsatib iste'dodli san'atkorlar Muxtor Ashrafiy, Mutavakkil Burxonov, Yunus Rajabiy, Shohnazar Sohibov, Fazliddin Shahobovlarga tanburnavozlikdan saboq beradi" (*To'rayev F. Buxoro Shashmaqomi tarixidan... – T., 104-105-b.*)

Shu o'rinda, O'zbekistonda ilk bor faoliyatini boshlagan Samarqand musiqa va xoreografiya instituti hamda Buxoro Sharq musiqa maktabi xususida ikki og'iz so'z:

Fayzulla Xo'jayevning tashabbusi bilan 1921-yil Buxoroda ilk bor Sharq musiqa maktabi o'z faoliyatini boshlaydi. Bu yerda ustoz maqomdon hofizu, bastakorlar tomonidan iste'dodli yoshlarga Buxoro Shashmaqomining cholg'u ashula yo'llari mukammal o'rgatilishi yo'lga qo'yiladi.

1928-yil Samarqandda musiqaga ixtisoslashgan oliy o'quv yurti Nikolay Mironov rahbarligida Samarqand musiqa va xoreografiya ilmiy tadqiqot instituti o'z faoliyatni boshlaydi. Bu yerda Yevropa va o'zbek musiqasi cholg'ularida talabalarni o'qitish, raqsga o'rgatish hamda o'zbek mumtoz musiqa merosini o'rganish va notaga olish ishlari jadal olib boriladi.

Yuqoridagi fikrimizni davom ettiramiz.

O'z davrida XX asrning 50-yillaridan boshlab qo'shni Tojikiston Respublikasida ham Shashmaqomni yozib olish ishlari Shashmaqom ustozlari tahsilini olgan Boboqul Fayzullayev, Shohnazar Sohibov va Fazliddin Shahobovlarning ijro talqinlariga tayanib notaga olish ishlari ham boshlab yuborilgan edi⁵.

Shuningdek, yurtimizda so'nggi yillarda Shashmaqomni qayta nashr ettirish bo'yicha ham bir qator urinishlar bo'ldi-ki (*O'zbek maqomlari (Shashmaqom). / ilmiy muharrir R.Abdullayev. [Loyiha kordinatorlari Hasan Rajabiy, Rustam Abdullayev]. – T.: YUNESKO, 2007.*), biroq mazkur nashr 2011-yil 14-sentabr O'ZRFA San'atshunoslik institutida bo'lib o'tgan respublika ilmiy-nazariy konferensiyasida sohaning yetuk olimlari (R.Yunusov, O.Ibrohimov) va maqomchi ustoz san'atkorlari (O'.Rasulov) tomonidan jiddiy e'tirozlarga sabab bo'ldi. Keyinchalik mazkur nashr xususida musiqashunos-maqomshunos olim, professor Ravshan Yunusovning "Shashmaqomning nota saboqlari" nomli tanqidiy maqolasi ham e'lon qilindi (*Shashmaqomning nota saboqlari // "O'zDSMI xabarlari" jurnali. 2017. № 2. – T., – B.47-53.*).

Xorijiy mamlakatlarda ham Buxoro Shashmaqomini nashr ettirish ishlari amalga oshirilgan (*Jung A. Der Shashmaqam aus Bukhard. Überliefert von den alten Meistern notiert von Ari Babakxanov. Verlag Hans Shiler. – Berlin. i. Auflage 2010.*), biroq, bu nashrlar ham nashriyot standartlariga nomuvofiqligi, undagi nota manbalari qo'lyozma holda chop etilganligi bois yangi adabiyotlarga bo'lgan talab va ehtiyojlarni qondirish bo'yicha mavjud muammolar yana ochiqligicha qoldi.

Jumladan qo'shni Tojikiston Respublikasida ham Buxoro Shashmaqomini qayta nashr ettirish ishlari amalga oshirildi. Bu ishni Muxtor Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat

⁵ (*Шашмаком. 1-6 том. [Бузрук, Рост, Наво, Дугох, Сегох, Ирок]. Составители: Б.Файзуллаев, Ш.Сохибов, Ф.Шахобов; под редакцией проф. В.М.Беляева. – М.: Гос. муз.изд-во, 1950-1967.*)

konservatoriyasi (hozirgi O'zDK) bitiruvchisi, tojikistonlik sozanda, san'atshunoslik fanlari nomzodi Abduvali Abdurashidov 2016 yilda Shashmaqomning olti jildini qayta tartiblashtirib Tojikistonda chop ettirdi⁶.

Shu munosabat bilan bizda turli yillarda chop etilgan bu, nomoddiy madaniy meros namunasi – Buxoro Shashmaqomi turkum nashrlarini qiyosiy o'rganish ishtiyoqi paydo bo'ldi. Mazkur jarayonda chop etilgan nashrlardagi quyidagicha son miqdor tafovutlarga duch kelganimiz diqqatni o'ziga jalb etdi.

Viktor Uspenskiy tomonidan Ota Jalol Nazirov hamda Ota G'iyos Abdug'aniyevlar ijrosidan yozib olingan va 1924-yilda nashr ettirilgan "Shest muzikalnix poem (Makom)" nota to'plamining Dugoh turkumidagi Saraxbor sho'basida sakkizta tarona keltirilgan bo'lsa; 1959-yildagi Shashmaqomning Tojikiston variantidagi Saraxbori Dugohda 9 ta tarona, 1972-yilda akademik Yunus Rajabiy notaga olgan Buxoro Shashmaqomining 4-jilddagi Saraxbori Dugohda oltita tarona, 2010-yil Ari Boboxonov ijrosida nashr yuzini ko'rgan Buxoro Shashmaqomidagi Saraxbori Dugoh sho'abasida ham sakkizta tarona, shu jumladan 2016-yilda tojikistonlik Abduvali Abdurashidov tomonidan tartiblashtirilgan⁷ Shashmaqomdagi Saraxbori Dugoh sho'basida yettita tarona borligini ko'ramiz.

O'rganishlarni davom ettirib, Buxoro Shashmaqomining birinchi jilddagi Saraxbori Buzrukda oltita tarona kelsa⁸, Viktor Uspenskiy nashridagi Buzruk turkumi Saraxbor sho'basida esa beshta tarona keltirilgan⁹. Shu jumladan, Shashmaqom birinchi jilddagi Talqini Uzzolda bitta tarona kelsa (*Yunus Rajabiy nashri, Buzruk maqomi, 70-72-b.*), 1924-yil nashrdagi Talqini Uzzol sho'basida ikkita tarona berilganligini guvohi bo'lamiz (*Uspenskiy nashri, Buzruk maqomi, 14-b.*). Shashmaqom sho'balardagi bu kabi son miqdor tafovutlarni deyarli barcha sho'balarda uchratish mumkin. Bundanda katta o'zgarishlarni ikkinchi guruh sho'balarda ko'rish mumkin, biroq biz faqatgina Shashmaqom birinchi guruh sho'balari tahlili bilan cheklandik.

Shu munosabat bilan Buxoro Shashmaqomining zamonaviy nota yo'llariga tushirib boshlanganidan toki bugungi kunga qadar bo'lgan O'zbekistonda va xorijdagi barcha Buxoro Shashmaqomi nashrlarining son miqdordagi tahlilini ko'zdan kechirish maqsadida qiyosiy nazardan o'tkazishni davom ettirib jadval tarzida berganimizda juda katta o'zgarishlarga guvoh bo'ldik (batafsil ma'lumotni 2024-yil 27-aprel kuni O'ZMMSIda bo'lib o'tgan I Xalqaro konferensiyadagi ma'ruzamizni olib qarang).

Biz bu maqolamizda o'zbek-tojik xalqlarining nomoddiy madaniy boyligi sanalmish Buxoro Shashmaqomining turli yillarda chop etilgan turkum nashrlarining faqatgina birinchi guruh sho'balarda keluvchi taronalarning son miqdorinigina qiyosiy o'rganishga urinish qildik, xolos. Uning so'z-ohang tuzilishi, kuy, ritm va usul ko'rinishi, jumladan, turkumlar tartiboti, shuningdek, an'anadagi ijro holati kabi ijrochilik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish hamda hozirgi kunda ko'p sonli auditoriyalarda yangi

⁶ Shashmaqom. 4jild. I-VI (Rost, Navo, Buzurg, Dugoh, Segoh, Iroq). /muallif va murattib Abduvali Abdurashidov. – Dushanbe: Adib. 2016.

⁷ Shashmaqom. 4jild. IV (Dugoh). /muallif va murattib Abduvali Abdurashidov. – Dushanbe: Adib. 2016.

⁸ Shashmaqom. I tom (Buzruk maqomi) / Yozib oluvchi Yunus Rajabiy. F.Karomatov tahriri ostida. – T.: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1966. 62-64-b.

⁹ Успенский В.А. Шесть музыкальных поэм /Маком. Шашмақом /Бузрук / Под редакцией А.Фитрата и Н.Миронова. – Старая Бухара: изд-е народного назарата просвещения БухРеспублики. 1924. – 10-12 с.

avlod nashriyot xizmatlaridan foydalangan holda Buxoro Shashmaqomi turkum asarlarini qayta nashr ettirib ko'paytirishni zamon talab etmoqda.

Shunday ekan bizning maqsadimiz, yuqorida chop etilgan nashrlarni sohaning yetuk olimlari tomonidan sinchkovlik bilan o'rganib, Buxoro Shashmaqomining an'anada mavjud bo'lgan ijro xususiyatlarini inobatga olgan holda, tugal nashri chop etilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Mazkur ilmiy maqola, qaysidir ma'noda – ajdodlarimizdan meros bo'lib o'tib kelayotgan nomoddiy madaniy meros an'anasi "Buxoro Shashmaqomi"ni yana uzoq yillar kelajak avlodga bekamu ko'st yetib borishida oz bo'lsada xizmat qilgan bo'lsa, biz o'zimizni baxtiyor his etgan bo'lar edik.

